

p-ISSN 1315-4079 Depósito legal pp 199402ZU41
e-ISSN 2739-011X Depósito legal ZU2021000152

*Esta publicación científica en formato digital es
continuidad de la revista impresa*

Encuentro Educativo

Revista Especializada en Educación

1994 - 2024

30 ANIVERSARIO

Universidad del Zulia

Facultad de Humanidades y Educación

Centro de Documentación e Investigación Pedagógica

Vol. 31

N° 1

Enero - Junio

2 0 2 4

Maracaibo - Venezuela

Encuentro Educativo

e-ISSN 2731-2429 ~ Depósito legal ZU2021000152

Vol. 31 (1) enero – junio 2024: 159-176

Educación inclusiva: importancia durante el aprendizaje de habilidades lectoras en estudiantes de primaria, municipio Agustín Codazzi, Colombia

Yaidith del Rosario Cabrera

Institución Educativa Agustín Codazzi. Departamento del Cesar.

Agustín Codazzi-Colombia

cabrerayaidithdelrosario@gmail.com;

<https://orcid.org/0009-0008-7741-2958>

Resumen

Se define educación inclusiva como el proceso de identificar y responder a diversidad de necesidades en los educandos, mediante la participación del aprendizaje donde se reduzca la exclusión del sistema educativo; a pesar de ello, actualmente un número de docentes en instituciones educativas de Colombia, aun cuando apoyan su acción escolar en el aprendizaje constructivista, se visualiza una acción poco activa con perturbaciones cognitivas en relación con la inclusión educativa, impidiendo que los alumnos sean excluidos de actividades escolares comunes. El objetivo del presente trabajo fue establecer la importancia de educación inclusiva durante el aprendizaje de habilidades lectoras en estudiantes de primaria en instituciones educativas del municipio Agustín Codazzi, Departamento del Cesar, Colombia. En su fundamentación teórica se tomaron planteamientos de Valarezo, Sánchez y Aldeán (2022), Torrego y Monge (2018), Ocampo (2018), entre otros. La metodología se enmarca en paradigma positivista, con enfoque cuantitativo, diseño no experimental, transeccional y de campo. La muestra estuvo constituida por 7 coordinadores y 34 docentes. En cuanto a los resultados, se visualizó la importancia de educación inclusiva para desarrollar habilidades lectoras en los estudiantes. Según los participantes del estudio, con apoyo de ejes pedagógicos, académicos y didácticos, es posible fortalecerlas con estrategias innovadoras. Como conclusión se destaca que docentes y coordinadores consideran fundamental el manejo de la educación inclusiva para la práctica asertiva de habilidades lectoras en estudiantes de básica primaria.

Palabras clave: Educación inclusiva; habilidades lectoras; ejes académicos; formación docente; estrategias de enseñanza.

Recibido: 26-03-2024 ~ Aceptado: 30-05-2024

Inclusive education: importance during the learning of reading skills in primary students, Agustín Codazzi municipality, Colombia

Abstract

Inclusive education is defined as the process of identifying and responding to the diversity of needs of learners, through participation in learning where exclusion from the educational system is reduced; Despite this, currently a number of teachers in educational institutions in Colombia, even when they support their school action in constructivist learning, show little active action with cognitive disturbances in relation to educational inclusion, preventing students from being excluded from common school activities. The objective of this work was to establish the importance of inclusive education during the learning of reading skills in primary school students in educational institutions of the Agustín Codazzi municipality, Department of Cesar, Colombia. In its theoretical foundation, approaches were taken from Valarezo, Sánchez and Aldeán (2022), Torrego and Monge (2018), Ocampo (2018), among others. The methodology is framed in a positivist paradigm, with a quantitative approach, non-experimental, transectional and field design. The sample consisted of 7 coordinators and 34 teachers. Regarding the results, the importance of inclusive education to develop reading skills in students was visualized. According to the study participants, with the support of pedagogical, academic and didactic axes, it is possible to strengthen them with innovative strategies. In conclusion, it is highlighted that teachers and coordinators consider the management of inclusive education to be essential for the assertive practice of reading skills in primary school students.

Keywords: Inclusive education; reading skills; academic axes; teacher training; teaching strategies.

Introducción

En las Instituciones Educativas Agustín Codazzi, Las Flores y Luis Giraldo, tomadas como ámbito de la investigación, se ha venido observando cier-

tas debilidades encontradas en estudiantes durante las clases de lenguaje dadas por los docentes, donde algunos muestran poca preocupación por ellos al momento de elaborar actividades inherentes con los procesos lectores, lo cual les

impide comprender lo que escriben, donde simplemente el maestro se limita a determinar el tiempo de ejecución de las mismas.

Partiendo una cosmovisión en la educación, es importante destacar la orientación didáctica en la creación de conocimientos, autonomía y participación del ser humano, donde la construcción de juicios de su propio proceso de aprendizaje individual o grupal ayuda a experimentar y explorar aspectos significativos basados en la construcción activa del conocimiento. En observancia como planteamiento relacionado con esta temática, puede expresarse que quienes reciben una escasa o mala educación limitan su cosmovisión educativa, haciendo posible su exclusión del sistema educativo lo cual impide asimilar conocimientos necesarios en su entorno social.

Educo (2023), mencionando la obra de Daniel Goleman, expresa que la educación es una actividad social necesaria e importante en la vida de todo niño o adolescente, ya que se ha comprobado que las personas que viven aisladas, social y educativamente no desarrollan habilidades para enfrentar los retos que hoy día la sociedad impone a ritmos acelerados, haciendo que tales habilidades disminuyan por la falta de práctica y aprendizaje, lo que se traduce en una exclusión del proceso educativo.

En criterio de Valarezo, Sánchez y Aldeán (2022), el modelo educativo de inclusión ha venido siendo difundido desde la década de los años 70 en Europa, e igualmente a partir de los 90 en

Latinoamérica, estando el mismo vinculado con la necesidad de reconocer múltiples situaciones de vulnerabilidad experimentadas por un colectivo de personas en situación irregular, buscando así promocionar enfoques educativos novedosos, cuando la educación a nivel mundial ha estado marcada por la exclusión, especialmente en los más pobres y minorías ya sean étnicas, sociales o culturales.

Partiendo del interés por la temática en referencia se podrá lograr una adecuada educación inclusiva, que permita propiciar cambios conducentes al fortalecimiento y desarrollado de habilidades lectoras en los educandos en cualquier nivel escolar, con el apoyo de tecnologías educativas novedosas; que el docente consolide estrategias innovadoras y creativas que faciliten la enseñanza de la lectoescritura. Con la incorporación de estas herramientas en el aula es posible que se afiancen y mejoren sus competencias lectoras.

Lo referenciado, obedece a los lineamientos a nivel mundial expresados por el UNICEF (2009) (Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia) y la UNESCO (2009) (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), donde refieren que una educación inclusiva implica que todos los niños y jóvenes de una determinada comunidad vinculen el aprendizaje de la lectura enfocado en un buen manejo de sus habilidades lectoras, independiente de sus condiciones personales, sociales y culturales, así como también aquellos educandos con alguna discapacidad física o cognitiva.

Es relevante destacar de acuerdo a Reyes et al. (2020), que en el enfoque de educación inclusiva, el estudiante enmarca su acción educativa especialmente en el liderazgo pedagógico del docente, con la utilización de metodologías participativas y centradas en el alumnado como elemento clave, sobre el cual se configura la orientación para la inclusión educativa; por ello, los educadores debe promover buenas prácticas inclusivas y realizar formación docente de metodologías activas y que favorezcan este enfoque.

Actualmente en el enfoque de Educación Inclusiva, se observa en los debates de la educación en América latina, según UNESCO (2009), que cada vez han sido privilegiadas más personas, pero siguen existiendo en estas regiones desiguales como lo reflejan sus sistemas educativos, ya que la inclusión educativa ha avanzado en algunas regiones, tal el caso de Chile y Paraguay que tienen marcos legislativos, donde incluyen educación para todos y no solamente para discapacidad sino para situaciones y contextos de otros grupos sociales.

A partir del año 2017, fue expedido por la Presidencia de la República de Colombia (2017), el **Decreto 1421**, mediante el cual se reglamenta el marco de educación inclusiva y su atención a la población con estudiantil sin obviar a aquellos educandos con alguna discapacidad, dicho decreto reconoce y valora de manera pertinente la diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas de niños, adolescentes y jóvenes, siendo su objetivo promover su desarrollo, aprendizaje y participación

en un ambiente de aprendizaje común, donde no exista discriminación o exclusión, garantizando los derechos humanos, apoyos y ajustes razonables requeridos en su proceso educativo, a través de prácticas, políticas y culturas que eliminan las barreras existentes en el entorno educativo colombiano .

No obstante, a pesar del mismo decreto 1421, actualmente un importante número de docentes en las instituciones educativas de Colombia, aun cuando apoyan su acción escolar en la teoría del aprendizaje constructivista, según lo expresado por Burgos (2019), no han logrado sentar bases para un aprendizaje activo y autorregulado que propicie una inclusión educativa donde ayude a evitar en los educandos perturbaciones cognitivas, a las cuales se enfrentan al ser excluidos de actividades comunes en la escuela.

Al indagar sobre los fundamentos teóricos enmarcados en educación inclusiva y su relevancia en los procesos para desarrollar habilidades lectoras en estudiantes de primaria, se hace necesario establecer criterios tomando en cuenta planteamientos de autores especialistas en este campo académico, citándose entre ellos a Franco y Gómez (2021), quienes se refieren que el tema de inclusión y formación lectora, permite la comprensión de la realidad individual y colectiva de los estudiantes de educación básica primaria y secundaria en el ámbito educativo y familiar, ya que de esta manera, la formación lectora y literaria puede ser manejada por el docente como una estrategia, entre otras que posibilitan y fortalecen los procesos de inclu-

sión educativa en cuanto a la lectura crítica de los alumnos en su contexto escolar y comunitario.

De igual modo Ruiz y Chen (2021), refieren que al hablar de inclusión en la educación, ha cobrado auge en la última década impulsada por la agenda mundial, donde sistemáticamente las habilidades lectoras se ha venido relacionando con estudios empíricos sobre la inclusión en educación y su relación con los procesos lectoescritores en el ámbito de la gestión educativa, lo cual permite identificar los principales conceptos y estructurar las estrategias más frecuentes, así como conocer las tendencias y vacíos que presentan los educandos en su acción escolar diaria.

El enfoque teórico de las bases didácticas y comunicativas del lenguaje, requiere analizar y describir las potencialidades con la finalidad de fortalecer la lectura como marco comprensivo conducente a identificar las dificultades epistemológicas que contradicen la educación inclusiva a la luz del discurso de igualdad de oportunidades. En atención a ello, Burgos (2019), expresa que es importante concebir el campo de reivindicación pedagógica respecto a los desafíos que enfrenta la inclusión de todos los estudiantes en materia de habilidades lectoras, lo cual permite dar respuestas socioeducativas en materia de lectura, cuando hoy día no se logran enfrentar los desafíos transontológicos propios del enfoque de educación inclusiva, donde se analicen procesos de mediación lingüística y su relación con condiciones necesarias a promover un sistema didáctico que facilite el discurso escrito.

Bajo esa percepción, se hace necesario analizar las condiciones didácticas asumidas por los docentes del nivel básico primario en instituciones educativas del municipio de Agustín Codazzi, que promuevan la facilitación de la lectura en todos aquellos estudiantes que por diversas razones evidencian dificultades para avanzar hacia una comprensión más activa y generativa de aquello que leen. En atención a ello puede decirse que la lectura, como pertinencia cultural y social, no sólo establece una relación o condición de aceptabilidad acerca de cómo comunicarse con otros, sino como nuevas formas de homogenización basadas en el respeto a las diferencias individuales, reconociendo que la promoción y desarrollo de la lectura es un derecho básico de todo ser humano.

Consecuentemente con lo anterior, al hacer énfasis en la importancia de la educación inclusiva para desarrollar habilidades lectoras en estudiantes de educación básica primaria, es necesario que todo docente del nivel primario se apoye en métodos didácticos para mejorar la comprensión lectora a través de acciones estratégicas, que desplieguen en el estudiantado multiplicidad de estructuras textuales, y plantearse en torno a la necesidad de una gramática escolar basada en las diferencias presente en los procesos de escolarización, con la idea de poner en marcha nuevas formas de promover en los estudiantes la lectura apoyada en una educación inclusiva en su espacio escolar.

Tomando en cuenta una educación inclusiva de calidad, es posible lograrla con la relación lectura e inclusión, donde

se explique y entienda el desarrollo de habilidades para la comprensión lectora en los estudiantes del nivel básico primario, en instituciones educativas del municipio de Agustín Codazzi, Cesar en Colombia, entendiéndose el mismo como un proceso de diálogo personal con el texto, donde interviene el pensamiento estratégico, y el alumno como lector logre construir significados de modo activo, compartido y autorregulado, hacia la construcción de su propio aprendizaje escolar, donde tome conciencia que lo leído es significativo para él como lector crítico.

Cabe destacar que, en las instituciones educativas bajo estudio, en torno a las debilidades encontradas en los estudiantes durante las clases de lenguaje, visualizado durante el acompañamiento a los maestros como parte de supervisión, algunos docentes no muestran preocupación por sus estudiantes al momento de elaborar actividades inherentes con procesos lectores. Tal acción impide comprender lo escrito, ya que simplemente el maestro se centra solo en el tiempo de ejecución de tales actividades, obviando que una manera de lograr que los alumnos sean lectores activos, deben entender que la forma de leer fluidamente y lograr reproducir un texto adecuadamente, es esencial que aprendan a decodificar las pautas de la lectura e impulsar la buena disposición para desarrollar habilidades y destrezas cognitivas, como exactitud, velocidad lectora y memorización literal del texto.

Del mismo modo, también durante el acompañamiento académico otro aspecto detectado como debilidad, es

cómo un importante número de estudiantes simplemente leen con la creencia que el contenido del texto no puede ser cuestionable por el docente, por ello en ocasiones no toman en cuenta el apoyo de conocimientos previos aportados por el maestro, ello indudablemente induce a desajustes lectores durante la comprensión literal, llevando al educando a tener problemas para recordar y responder a las preguntas que le formulen para evaluar si ha comprendido lo leído.

Esta situación les impide comprender lo que escriben, y simplemente el maestro se limita a determinar el tiempo de ejecución de éstas, así mismo obvian que para ser lectores activos los alumnos deben entender que para leer fluidamente y reproducir el texto adecuadamente, es necesario que aprendan a decodificar, las pautas de la lectura e impulsar la buena disposición para desarrollar habilidades y destrezas cognitivas, como exactitud, velocidad lectora y memorización literal del texto.

En el contexto donde ocurre la problemática enunciada y con base a la observación, se ha podido detectar que al momento de ejecutar actividades de lectura en los educandos, los docentes utilizan con frecuencia textos escritos donde únicamente se apoyan en estrategias generales de forma grupal, a la espera que el alumno mejore la comprensión lectora por modo propio, lo que por supuesto crea ciertas dificultades para lograrlo adecuadamente, obviando el maestro que una estrategia implementada de manera individual, indudablemente genera mayor interés en ellos por la lectura.

Por último, puede hacerse énfasis, que la tarea de leer no es concebida por el alumno como una oportunidad para mejorar sus niveles de comprensión lectora en la búsqueda de construirla con base a una función más profunda, crítica y personal, lo cual se presenta debido a la poca atención prestada por ellos a las indicaciones e inferencias dadas por el profesor haciendo caso omiso a ellas e interpretándolas a su propia manera. Así, el objetivo del presente trabajo fue establecer la importancia de educación inclusiva durante el aprendizaje de habilidades lectoras en estudiantes de primaria en instituciones educativas del municipio Agustín Codazzi, Departamento del Cesar, Colombia.

Fundamentación teórica

Entre los sustentos teóricos que conllevaron a establecer un marco referencial adecuado, se establecen consideraciones que buscan enfatizar aspectos de interés para la misma.

Criterios sobre Educación Inclusiva

La Educación Inclusiva es un concepto mediante el cual se reconoce el derecho que tienen los niños, adolescentes, jóvenes y adultos, a una educación de calidad, donde según Valarezo, Sánchez y Aldeán (2022), reconoce que niños y adolescentes, al igual que todas las personas tienen los mismos derechos, sin discriminación alguna, permitiendo que todos puedan beneficiarse de una enseñanza adaptada a sus necesidades y realidades. Así mismo, Reyes et al.

(2020), refieren que la educación inclusiva ha tomado relevancia y se ha implementado en diferentes países y contextos educativos, ello implica el diseño y la implementación de estrategias que garanticen una educación para todos a partir de un trabajo mancomunado entre los diferentes actores del sistema educativo.

La UNESCO (2009), define la educación inclusiva como el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los educandos a través de una mayor participación en el aprendizaje, la cultura y la comunidad para reducir la exclusión dentro y fuera del sistema educativo. Tal es el caso de la investigación, en lo concerniente al derecho a recibir el alumno durante su educación conocimientos previos para mejorar su formación como lectores habituales.

Ejes académicos para la formación docente bajo educación inclusiva

Actualmente desde el currículo de una educación inclusiva, se aboga por que los docentes traten de equiparar las herramientas mentales necesarias a todos los lectores, para afrontar el procesamiento y la resolución de problemas de comprensión, con una cantidad importante de información escrita producida desde la instrucción académica actual. Reyes et al. (2020), expresan que los elementos a considerar están representados en cuatro grandes ejes para la formación que deben tener todo docente bajo un contexto inclusivo de desarrollo para la comprensión lectora en los estu-

diantes; no obstante, según el autor referenciado se presentan los ejes docentes para la inclusión educativa.

1. Eje formación pedagógica. Un docente formado para la inclusión educativa requiere contar con una amplia y sólida formación pedagógica, por lo cual los postulados de la pedagogía activa apropiados a partir de grandes pedagogos son de gran utilidad para contar con competencias que lleven a flexibilizar espacios de enseñanza y aprendizaje a partir de propuestas cognitivas y expresivas de los niños, niñas y jóvenes de sectores vulnerables.

En opinión de Ocampo (2018), la formación pedagógica podría complementarse con el conocimiento del contexto y la sensibilidad de las condiciones psicosociales del alumno, lo cual lo lograría un docente formado para la inclusión, a través de su aproximación a los problemas educativos planteados a partir de lo que se conoce como Ciencias de la Educación (sociología, psicología, historia), las cuales podrían enfocarse a partir del análisis de casos en instituciones que tengan programas innovadores en materia de inclusión educativa.

2. Eje formación didáctica. Formar un docente para la inclusión educativa es fundamental, el manejo del conocimiento adecuado y un amplio repertorio de estrategias didácticas, que permitan llegar con la metodología más adecuada a las condiciones de los alumnos, de tal manera que pueda atender sus especificidades. En tal sentido, Valarezo, Sánchez y Aldeán (2022), señalan que la inclusión educativa requiere formatos di-

dácticos con especificidad, donde se obvie el predominio del aprendizaje memorístico, falta de conexión de aprendizajes con la realidad vivida, ausencia de elementos básicos de la cultura del alumno, redes de información y deporte, entre otros contenidos del aprendizaje.

3. Eje formación ética. La formación de maestros para la inclusión educativa conforme con Valarezo, Sánchez y Aldeán (2022), exige que se enfatice en su compromiso social donde su plan de estudios incluya el conocimiento y apropiación de competencias ciudadanas, entendidas como todas aquellas que forman para la vida en común, tales como las normas relativas al código de la infancia y adolescencia, de acuerdo con el marco de conferencias internacionales sobre estos temas, lo cual han sido de utilidad para determinar derechos y deberes de niños y jóvenes con dificultades en la escolarización. No obstante, una de las mayores dificultades para los niños al ingresar a las instituciones educativas es la referida a normas, reglas, autoridad, límites en las relaciones, tiempos, espacios y así como la forma de vestirse; en fin, en aquellas cosas que rompen la homogeneidad de la institución educativa.

4. Eje formación en investigación. La formación del docente para la inclusión educativa acorde con la percepción de Valarezo, Sánchez y Aldeán (2022), privilegia la sistematización de experiencias como estrategia para producir el saber pedagógico, favoreciendo la reflexión del maestro sobre su quehacer cotidiano, buscando de igual modo la inclusión educativa como esa posibilidad de

producción de saber, ya que los docentes que trabajan en sectores vulnerables se sensibilizan frente a ella. Por lo tanto, reflexionar y sistematizar sus experiencias permitirán reconocer aquellas estrategias que la favorecen y le permitan identificar los formatos didácticos pertinentes para el trabajo con niños y jóvenes, garantizando su derecho a una educación de calidad.

Habilidades lectoras

Según Díaz (2006), son procesos que están presente en el ámbito escolar en todos los niveles educativos; son consideradas una actividad crucial para la potenciación del aprendizaje escolar, puesto que, a través de estas habilidades los estudiantes procesan una gran cantidad de información mediante la cual adquieren, discuten y analizan en las aulas de clase y fuera de ellas la lectura de textos propuestos por medio de la orientación de sus maestros. Así mismo puede decirse que estas se centran más en el proceso de enseñanza de habilidades simples que en los efectos en los estudiantes, para la automatización de la lectura.

Habilidades de lectura y escritura en educación primaria

En atención a este punto, puede decirse que el docente en el nivel primario debe tener como prioridad en su clase los objetivos a lograrse en el grado atendido, los cuales deben tener correspondencia con los fines que se pretenden alcanzar en los estudiantes, en atención a ello, (Torrego y Monge, 2018), enfatizan que la lectura y la escritura son habilidades psicolingüísticas básicas, que

deben desarrollarse de manera eficiente en los procesos cognitivos de estudiantes en la escuela primaria, por ser este nivel educativo donde parte la formación integral de la personalidad del alumno, y donde los conocimientos que adquiera, les servirá para toda la vida en la medida que los irá perfeccionando en los otros niveles educativos.

En tal sentido, es trascendental que el docente desarrolle de manera eficiente los procesos metodológicos y didácticos de enseñanza de la gramática de la lengua española, para precisar secuencias didácticas que le conlleven al manejo de herramientas donde se concentren actividades para el desarrollo de las habilidades de lecto-escritura en los estudiantes en la educación primaria que ellos aprendan a leer y escribir comprensivamente.

Estrategias de enseñanza para mejorar habilidades lectoras desde la educación inclusiva

Es necesario enfatizar en algunas estrategias que conlleven a afianzar la educación inclusiva y mejorar la enseñanza de habilidades lectoras en los educandos del nivel primario. Para los fines pertinentes, Armijos, Paucar y Quintero (2023), refieren las siguientes.

1. Estrategias de personalización: son estrategias propias del campo de formación, las cuales pueden ser tomadas en cuenta para una educación inclusiva en la escuela actual. Haciéndose énfasis que dentro las estrategias de personalización, se incluyen la creatividad, pensamiento crítico y autorregulación, as-

pectos apoyados en la planificación, regulación y evaluación. No obstante, estas estrategias según Colomina et al. (2021), están dirigidas a potenciar la implicación de los estudiantes durante el sentido de su aprendizaje, ya que mediante ellas el docente puede aplicar e incorporar estrategias metodológicas basadas en la personalización, las cuales fomentan el compromiso y el aprendizaje significativo en los estudiantes.

2. Estrategias de ensayo. Para Ocampo (2018), estas se refieren a un conjunto de estrategias consistentes en repetir o practicar la información con el fin de codificarla directamente y en relación con la habilidad para transferir la información al sistema de memoria. Estas permiten, además de activar conocimientos previos, seleccionar la idea principal, pensar en analogías, hacer inferencias, y hacerse preguntas con la finalidad de lograr habilidades lectoras adecuadas.

3. Estrategias de cooperación. Están dirigidas a estimular actitudes de trabajo en grupo y en equipo, lo que incluye compartir información y recursos, ayudando a quien lo solicite y pedir ayuda cuando sea necesario. En opinión de Torrego y Monge (2018), estas han dado un gran salto hacia la inserción de las estrategias de aprendizaje enseñanza, en el mundo actual de tecnología globalizada, ya que reconsideran las mismas frente al impacto de las nuevas tecnologías.

4. Estrategias cognitivas. De acuerdo con Yana et al. (2019), son de gran incidencia en la actividad de comprensión lectora en estudiantes de diferentes

niveles educativos, como primaria o secundaria, y por lo tanto el buen uso de estrategias cognitivas desarrolla habilidades de comprensión lectora, logrando la meta deseada en todo educador para afianzar en sus alumnos la comprensión del texto y pueda desarrollar criterios de desempeño cada vez más complejos en su comprensión lectora, lo cual es fundamental para afianzar la educación inclusiva.

Metodología

La metodología aplicada se enmarca en el paradigma positivista, con enfoque cuantitativo, ya que explica de forma sistémica los fenómenos observables a través de la recolección de datos, analizados mediante técnicas matemáticas, estadísticas o informáticas. La investigación es de tipo no experimental, transeccional, descriptiva, apoyada en un diseño de campo; esto implica la recopilación y análisis de datos cuantificables sin manipular variables, en un tiempo único, describiendo el fenómeno bajo estudio (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018).

La investigación se llevó a cabo en el municipio Agustín Codazzi, Departamento del Cesar en Colombia, el cual educativamente se divide en corregimientos urbanos y rurales. Se seleccionaron las tres instituciones que pertenecen al corregimiento urbano Casacara: I.E. Agustín Codazzi, I.E. Las Flores y la I.E. Luis Giraldo. La muestra estuvo constituida por siete (07) coordinadores y treinta y cuatro (34) docentes del nivel básico primario de las instituciones educativas referenciadas (cuadro 1).

Cuadro 1. Distribución de la muestra

Instituciones Educativas	Coordinadores	Docentes	Total
Institución Educativa Agustín Codazzi	03	12	15
Institución Educativa Las Flores	02	12	14
Institución Educativa Luis Giraldo	02	10	12
Total	07	34	41

Fuente: Elaboración propia (2024)

Las técnicas de recolección de la información, según Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), son las distintas formas de obtener la información; es decir, que son medidas empleadas para recolectar los datos; por ello en una investigación es necesario seleccionar técnicas idóneas que faciliten el acercamiento a la realidad de estudio. En este trabajo se utilizó la técnica de la encuesta, y como instrumento un cuestionario (validado por expertos), constituido por treinta (30) ítems, con cinco alternativas de respuestas: Siempre (5), Casi siempre (04), algunas veces (03), Casi Nunca (02), y Nunca (01), dicho instrumento fue aplicado a coordinadores y docentes de las

instituciones educativas mencionadas en el cuadro 1.

Para el análisis de los resultados, se tomó el baremo de interpretación de media aritmética y desviación estándar, con el fin de establecer los criterios de relevancia en la determinación la importancia de educación inclusiva para desarrollar habilidades lectoras en los estudiantes (cuadros 2 y 3). Los datos obtenidos se colocaron en tablas, donde se plasmaron los resultados procesados mediante estadística descriptiva a través del análisis de frecuencias, porcentajes, media aritmética (MA) y desviación estándar (DE).

Cuadro 2. Baremo para interpretación de la media aritmética (MA)

Intervalo	Interpretación
1,00 a 1,80	Nada importante
1,81 a 2,60	Poco importante
2,61 a 3,40	Moderadamente importante
3,41 a 4,20	Importante
4,21 a 5,00	Muy importante

Fuente: Elaboración propia (2024)

Cuadro 3. Baremo para interpretación de la desviación estándar (DE)

Intervalo	Interpretación
0,81 a 1,00	Muy confiable
0,61 a 0,80	Confiable
0,41 a 0,60	Moderadamente confiable
0,21 a 0,40	Baja confiabilidad
0,10 a 0,20	Muy baja confiabilidad

Fuente: Elaboración propia (2024)

La variable general de estudio, las dimensiones y sus indicadores se presentan en el cuadro 4.

Cuadro 4. Operacionalización de la variable

Variables	Dimensiones	Indicadores
Educación inclusiva para desarrollar habilidades lectoras	Ejes académicos bajo el enfoque de educación inclusiva	<ul style="list-style-type: none"> Formación pedagógica Formación didáctica Formación ética Formación en investigación
	Estrategias para mejorar habilidades lectoras	<ul style="list-style-type: none"> Estrategias de personalización Estrategias de ensayo Estrategias de cooperación Estrategias cognitivas

Fuente: Elaboración propia (2024)

Resultados y discusión

A continuación, se presenta el análisis estadístico de los resultados obtenidos, la cual fue procesada mediante el cálculo de Frecuencia Absoluta (FA) y

Frecuencia Relativa Porcentual (%), así como la Media Aritmética (MA) y Desviación Estándar (DE), una vez aplicado el instrumento a **coordinadores y docentes del nivel básico primario** (tablas 1 y 2).

Tabla 1. Variable general: Educación inclusiva para desarrollar habilidades lectoras. Dimensión: Ejes académicos bajo el enfoque de educación inclusiva

Indicadores	Formación pedagógica		Formación didáctica		Formación ética		Formación en investigación	
	FA	%	FA	%	FA	%	FA	%
Siempre	24	59	21	51	17	41	20	49
Casi Siempre	10	24	14	34	16	39	13	31
Algunas Veces	7	17	6	15	8	20	8	20
Casi Nunca	0	0	0	0	0	0	0	0
Nunca	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	41	100	41	100	41	100	41	100
	MA	DE	MA	DE	MA	DE	MA	DE
	4,3309	0,7622	4,4572	0,7550	4,4808	0,7619	4,2944	0,7296
MA total de la dimensión	4,3908							
DE total de la dimensión	0,7522							
Interpretación	MA: Muy importante. DE: Confiable							

Fuente: Elaboración propia (2024)

En la tabla 1 se observan los resultados de la dimensión **Ejes académicos bajo el enfoque de educación inclusiva**, con sus respectivos indicadores, Formación: pedagógica, didáctica, ética, investigación. El mayor porcentaje se obtuvo en la formación pedagógica con un 59% y el menor, con un 15%, se obtuvo en la formación didáctica. La media aritmética total de la dimensión fue de 4,390825, lo cual permitió evaluarla como **Muy importante** de acuerdo al baremo de interpretación. Por otra parte,

la desviación estándar fue 0,75221, lo que permite afirmar, de acuerdo con el baremo de interpretación, que es **Confiable**.

De acuerdo con estos resultados, puede afirmarse que los coordinadores y docentes del nivel básico primario en las instituciones educativas del municipio Agustín Codazzi, le dan importancia a los ejes académicos bajo enfoque de educación inclusiva, lo cual resulta fundamental para desarrollar habilidades

lectoras en los educandos bajo espacios de enseñanza y aprendizaje, donde el docente tome en cuenta el reconocimiento de saberes previos de los estudiantes para poder desarrollar en ellos habilidades lectoras con asertividad.

Tomando en consideración lo expresado sobre esta dimensión, sus opiniones se confrontan con los planteamientos de Valarezo, Sánchez y Aldeán (2022), Ocampo (2018), Vélaz y Vaillant (2009), quienes refieren la importancia que los ejes de formación

docente tienen en el docente, para estar en concordancia con las destrezas orales que la lectura y escritura aportada a sus alumnos, de allí la necesidad que estas se desarrollen en el contexto de una educación inclusiva, donde los educandos estén en contacto con la comprensión de diferentes tipos de textos, que ayuden al fortalecimiento de habilidades lectoras, evitando el sesgo pedagógico, que produce el uso mayoritario de textos narrativos en la escuela tradicional a nivel lector y académico de muchos alumnos.

Tabla 2. Variable general: Educación inclusiva para desarrollar habilidades lectoras. Dimensión: Estrategias para mejorar habilidades lectoras

Indicadores	Estrategias de personalización		Estrategias de ensayo		Estrategias de cooperación		Estrategias cognitivas	
	FA	%	FA	%	FA	%	FA	%
Siempre	24	59	21	51	17	41	20	49
Casi Siempre	10	24	14	34	16	39	13	31
Algunas Veces	7	17	6	15	8	20	8	20
Casi Nunca	0	0	0	0	0	0	0	0
Nunca	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	41	100	41	100	41	100	41	100
	MA	DE	MA	DE	MA	DE	MA	DE
	4,3309	0,7622	4,4572	0,7550	4,4808	0,7619	4,2944	0,7296
MA total de la dimensión	4,5394							
DE total de la dimensión	0,8173							
Interpretación	MA: Muy importante. DE: Confiable							

Fuente: Elaboración propia (2024)

En la tabla 2 se presentan los resultados de la dimensión **Estrategias para mejorar habilidades lectoras**, con sus respectivos indicadores, Estrategias: de personalización, de ensayo, de cooperación, cognitivas. El mayor porcentaje se obtuvo en las estrategias de cooperación con un 51% y el menor, con un 19%, se obtuvo en las estrategias de personalización. La media aritmética total de dimensión fue de 4,539425, lo cual permitió evaluarla como **Muy importante** de acuerdo con el baremo de interpretación. La desviación estándar de la dimensión fue 0,817345, lo que permite afirmar, según el respectivo baremo de interpretación, que esta dimensión es **Muy confiable**.

Estos resultados reflejan que los coordinadores y docentes del nivel básico primario en las instituciones educativas del municipio Agustín Codazzi, consideran de gran importancia el manejo de estrategias para mejorar habilidades lectoras en educandos, de allí lo fundamental de apoyarse con asertividad en las de personalización, ensayo, cooperación y cognitivas, lo cual resulta fundamental por calificarlas como herramientas educativas que permiten al docente la construcción y aprendizaje significativo en la lecto escritura, donde desde una educación inclusiva fomenten la creatividad y habilidades lectoras en los educandos.

Considerando lo manifestado sobre esta dimensión, las opiniones emitidas por los coordinadores y docentes se confrontan con los planteamientos de Armijos, Paucar y Quintero (2023), Colomina et al. (2021), Ocampo (2018), Torrego y Monge (2018), Yana et al. (2019), quienes señalan que las estrategias de enseñanza son todas las acciones pedagógicas realizadas por el docente, con el fin de facilitar la formación y el aprendizaje

de los estudiantes, las cuales las conforman los escenarios curriculares de organización de actividades formativas e interactivas del proceso enseñanza y aprendizaje, donde se puedan lograr conocimientos, valores, prácticas, procedimientos y problemas propios del campo de formación, que puedan ser tomados en cuenta para una educación inclusiva en la escuela actual.

En los resultados también se percibe que, a partir de nuevos modelos pedagógicos, el docente puede redefinir las prácticas académicas en torno a procesos de aprendizaje del educando, los cuales deben diferenciarse de prácticas tradicionales y lograr la inserción de estrategias de enseñanza donde se tome en cuenta su vida cotidiana.

Conclusiones

Con base a los resultados obtenidos se concluye que los coordinadores y docentes del nivel básico primario en las instituciones educativas del municipio Agustín Codazzi, le dan importancia a los ejes académicos para la formación docente en las áreas de formación pedagógica, didáctica, ética y de investigación; así como a las estrategias de enseñanza centradas en la personalización, ensayo, cooperación y cognitivas, todas realizadas bajo el enfoque de educación inclusiva, lo cual resulta esencial para desarrollar habilidades lectoras en los educandos.

Los resultados permitieron corroborar la importancia de la educación inclusiva para desarrollar habilidades lectoras en estudiantes, en la consecución de implementar estrategias didácticas innovadores mediante los ejes pedagógicos, los cuales son de gran interés para el fortalecimiento de la lectura. De allí la nece-

sidad de un trabajo organizado y sistémico, donde predomine la disposición de todos los actores educativos en torno a la postura de una convivencia en la diversidad.

En la actualidad un aspecto de relevancia durante el proceso enseñanza aprendizaje es el relacionado con la inclusión por ser importante y necesario en la educación actual. Es vital educar a niños y jóvenes desde la inclusión, como algo positivo que repercute en la riqueza de sus relaciones sociales, la capacidad de comunicación, autoestima y desarrollo como persona.

Educar en la inclusión a través de la lectura, puede hacer que todo proceso lector en los estudiantes a nivel primario, juegue un papel fundamental en la escuela y en su núcleo familiar, ya que mediante ella se pueden atender las necesidades de niños y jóvenes en su medio ambiente, siendo aquí donde la inclusión educativa juega un papel fundamental en el desarrollo de habilidad lectoras, lo que ayuda a no discriminarlo y ofrecerle las mismas oportunidades de aprender que todos los demás.

Para fortalecer las habilidades lectoras en estudiantes del nivel básico primario en el contexto de educación inclusiva, el primer paso es presentarle actividades interesantes, como deportes, teatro o música, como estrategias innovadoras donde aprenden de quien le rodean, y se favorezca el acercamiento y entendimiento entre unos y otros aspectos. Por ello la lectura se considera un excelente aliado para familias y profesores

que ayudará a minimizar la exclusión ante situaciones discriminatorias, buscando afianzar el valor pedagógico, diversidad e inclusión de la lectura como algo positivo en el nivel básico primario de las instituciones educativas del municipio Agustín Codazzi, Departamento de Cesar, Colombia.

Referencias bibliográficas

- Armijos, Angie; Paucar, Carmen y Quintero, Jesús. (2023). Estrategias para la comprensión lectora: Una revisión de estudios en Latinoamérica. **Revista Andina de Educación**. Vol. 6, N° 2, pp. 1-6. Disponible en: <https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/ree/article/view/3798/3980>. Recuperado el 09 de febrero de 2024.
- Burgos, Feliciano. (2019). **El proceso educativo, responsabilidad de todos**. Impreso en la Universidad del Atlántico, Uniatlántico, Barranquilla, Colombia. 2da. edición.
- Colomina, Rosa; Rochera, María; Engel, Anna y Gracias, Marta. (2021). **El uso de estrategias de personalización para la mejora de la implicación de los estudiantes en su aprendizaje individual y de grupo**. Documento de la conferencia CIDUI 2021. Universidad de Barcelona. Disponible en: <https://www.researchgate.net/publication/355427356>. Recuperado el 20 de enero de 2024.

- Educo (14 de junio de 2023). **La importancia de la educación social y emocional en niños y niñas** [Mensaje en un blog]. Cuaderno de valores. Disponible en: <https://www.educo.org/blog/la-importancia-de-la-educacion-social-y-emocional>. Recuperado el 15 de enero de 2024.
- Díaz, Mario (2006). **Modalidades de enseñanza centradas en el desarrollo de competencias**. Oviedo: Ediciones Universidad de Oviedo. España.
- Franco, Juliet y Gómez, Germán, (2021). **Literatura e inclusión: influencias de la formación lectora y literaria en la educación inclusiva**. Editorial Vista Interamericana. Medellín. Colombia.
- Hernández, Roberto y Mendoza, Christian. (2018). **Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta**. Primera edición. Editorial McGraw Hill. Ciudad de México. México.
- Ocampo, Aldo. (2018). **Competencia y comprensión lectoras desde una perspectiva de Educación Inclusiva** (Tesis doctoral). Universidad Santo Tomás de Chile.
- Presidencia de la República de Colombia. (2017). **Decreto 1421. Sobre el reglamento del marco de educación inclusiva y atención a la población con discapacidad**. Disponible en: https://www.funcion-publica.gov.co/eva/gestornorma-tivo/norma_pdf.php?i=87040. Recuperado el 11 de noviembre de 2023.
- Reyes, Paola; Moreno, Astrid; Amaya, Angélica y Avendaño, Mary. (2020) Educación inclusiva: Una revisión sistemática de investigaciones en estudiantes, docentes, familias e instituciones, y sus implicaciones para la orientación educativa. **Revista Española de Orientación y Psicopedagogía**. Vol. 31, N° 3, pp. 86-108. Disponible en: <https://revistas.uned.es/index.php/reop/article/view/29263>. Recuperado el 20 de noviembre de 2023.
- Ruiz, Warner y Chen, Evelyn. (2021). **La inclusión en la educación: Una revisión de literatura para la gestión educativa**. Editorial Síntesis. Madrid. España.
- Torrego, Juan y Monge, Carlos. (2018). **Inclusión educativa y aprendizaje cooperativo**. Editorial Síntesis. Madrid, España.
- Yana, Marisol; Arocutipa, Anaíz; Alana, Rebeca; Adco, Héctor; Yana, Nancy. (2019). Estrategias cognitivas y la comprensión lectora en los estudiantes de nivel básica y superior. **Revista Innova Educación**. Vol. 1, N° 2, pp. 211-217. Disponible en: <https://revistainnovaeducacion.com/index.php/rie/article/view/35/66>. Recuperado el 05 de diciembre de 2023.

UNESCO (2009). **Informe para América Latina y el Caribe. Enfoque de Educación inclusiva para todos.**

UNICEF (2009). **Lineamientos a nivel mundial sobre una educación inclusiva para América Latina**

Valarezo, Alba; Sánchez, Franklin y Aldeán, Michellé. (2022). Inclusión educativa. Una mirada hacia un horizonte epistemológico. **Episteme Koinonía. Revista Electrónica de**

Ciencias de la Educación, Humanidades, Artes y Bellas Artes. Vol. 5, N° 10, pp. 29-43. Disponible en: https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2665-02822022000200029. Recuperado el 11 de febrero de 2024.

Vélaz, Consuelo y Vaillant, Denise (2009). **Aprendizaje y desarrollo profesional docente.** Editorial Fundación Santillana. Madrid España.